

BEYNƏLXALQ TURİZM FƏALİYYƏTİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ: BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATI VƏ İXTİSASLAŞMIŞ ORQANLAR KONTEKSTİNDƏ

**Uğuzova Lalə Rasim qızı,
Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakül-
təsi “İnsan hüquqları və informasiya-
siya hüququ” UNESCO kafedrasının
turizm hüququ ixtisaslaşması üzrə ma-
gistranı.**

e-mail:laleuguzova111@gmail.com
+994 50 511 34 14

Açar sözlər: beynəlxalq təşkilatlar, uni-
versal beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı, Ümumdünya Turizm
Təşkilatı, ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar,
beynəlxalq turizm münasibətləri, təşkilati
tənzimləmə, normativ-hüquqi akt, koordi-
nasiya.

I.Giriş.

Beynəlxalq turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi, dünya ölkələri arasında səyahətlərin və turizm əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) və onun ixtisaslaşmış təsisatları bu sahədə vacib rola malikdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas missiyalarından biri global sülh və əməkdaşlığı təşviq etməkdir və bu məqsədə çatmaq üçün turizm sektoru xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu çərçivədə, beynəlxalq hüquqi bazanın gücləndirilməsi və dövlətlər arasında koordinasiyanın təmin edilməsi əsas prioritetlər sırasındadır. Turizmin global səviyyədə tənzimlənməsi, davamlı inkişaf prinsiplərinə riayət olunması, mədəni irsin qorunması, iqtisadi faydanın ədalətli bölüşdürülməsi və turistlərin hüquqlarının müdafiəsi kimi bir çox məsələlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun ixtisaslaşmış orqanlarının əsas məqsədlərini təşkil edir. Müvafiq orqanların həyata keçirdiyi tədbirlər vizaların sadələşdirilməsi, sərhədlərin açıq olması və turizm təhlükəsizliyinin artırılması kimi məsələlərə də xüsusi diqqət yetirir. Turizm sektorunun globalaşması ilə əlaqədar bu kimi təşəbbüslər dövlətlərin iqtisadi rifahına, sosial sabitliyinə və beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin artırılmasına töhfə verir.

Hər bir beynəlxalq təşkilat təsisçi dövlətlər tərəfindən hazırlanıb qəbul edilmiş beynəlxalq müqavilə (nizamnamə) əsasında qurulur və fəaliyyət göstərir. Nizamnamədə təşkilatın məqsəd və vəzifələri, strukturu, orqanlarının səlahiyyətləri və fəaliyyət qaydaları müəyyən edilir, təşkilata üzvlük, təşkilatdan çıxarılma, inzibati və büdcə məsələləri və s. öz həllini tapır. XIX əsrin ikinci yarısından dövlətlərarası əməkdaşlığın ən mühüm təşkilati formalarından biri kimi beynəlxalq təşkilatlar meydana gəlməyə başlamışdır [5, s. 118].

Turizm sahəsində beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqdan danışarkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Turizm sahəsində tu-

rizm münasibətlərinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsində və beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının həm əsas orqanları, həm köməkçi orqanları, həm də bir sıra ixtisaslaşmış təsisatları mühüm rol oynayır.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşmış təsisatlarının bir sıra xarakterik və səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. İxtisaslaşmış təsisatların yaradılması haqqında sazişlər dövlətlərarası xarakter daşıyır və onların öz təsis aktları çərçivəsində geniş beynəlxalq məsuliyyət yaradır. Müəyyən sahələrdə fəaliyyət göstərməsi, ixtisaslaşması, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə bağlılığı onların xarakterik xüsusiyyətlərindəndir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər bir ixtisaslaşmış təşkilatı turizmin inkişafında və onun beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsində yaxından iştirak edir. Bunun bariz nümunəsi kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Əmək Təşkilatını, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatını, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankını, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını, Beynəlxalq Valyuta Fondunu, Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatını, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatını, Beynəlxalq Valyuta Fondunu, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatını və başqalarını göstərmək olar.

II. Beynəlxalq turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsində beynəlxalq təşkilatların rolu

Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq hüququn törəmə subyekti kimi xarakterizə edilir və onların beynəlxalq-hüquqi subyektliliyi törəmə xarakter daşıyır. Beynəlxalq təşkilat müəyyən məqsədləri həyata keçirmək üçün beynəlxalq müqavilə əsasında təsis edilmiş,

daimi fəaliyyət göstərən, özünəməxsus idarəetmə strukturlarına malik olan və üzv dövlətlərin hüquq və öhdəliklərindən fərqlənən, müstəqil hüquq və vəzifələrə sahib olan dövlətlər birliyi [5, s. 119]. Beynəlxalq təşkilatlar bir çox funksiyaları yerinə yetirir. Bu funksiyalara məəcəlləşdirmə, normayaratma, informasiya, nəzarət və operativ funksiyaları qeyd etmək olar [5, s. 120].

Turizm beynəlxalq, iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin inkişafında təkanverici qüvvələrdən biridir. Turizm müasir dövrdə iqtisadi və siyasi sektorlar içərisində ən vacib sahələrdən biri olmaqla bərabər, həmçinin ölkələrin inkişafında, beynəlxalq əlaqələrində də xüsusi rola malikdir. Beynəlxalq turizmin sürətli inkişafı və digər sahələrə təsirinin böyük olması beynəlxalq əməkdaşlığın, turizm təşkilatlarının yaranması və inkişafı prosesini sürətləndirmişdir. Beynəlxalq turizm sistemi uzun müddət ərzində formalaşmışdır. Beynəlxalq turist axınının, ölkələr arasında ikitərəfli münasibətlərin formalaşması ilə beynəlxalq turist axınının tənzimlənməsinin və yeni kütləvi təsirin beynəlxalq statusunun müəyyənləşdirilməsini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatların yaradılmasına zərurət yaratdı [4, s. 32].

1908-ci il turizmlə bağlı rəsmi beynəlxalq münasibətlərin başlanğıc tarixi hesab edilir. Bu il Fransa, İspaniya və Portuqaliya tərəfindən ilk beynəlxalq turizm təşkilatlarından biri olan Franko-İspano-Portuqaliya Turist Assosiasiyası Federasiyası yaradılmışdır. Bu təşkilatın qurulması beynəlxalq turizm əməkdaşlığının başlanğıcını qoymuş və turizm sahəsində ölkələr arasında əlaqələrin inkişafına töhfə vermişdir. İlk turizm təşkilatlarından biri olaraq, həmçinin Turizmin Təbliğatının Beynəlxalq Rəsmi Təşkilatlar Birliyi

də diqqəti cəlb edir [4, s. 31]. Bu birlik, turizmin qlobal səviyyədə təbliğinə və inkişafına yönəlmiş mühüm bir qurum olmuşdur. Hər iki təşkilat beynəlxalq turizm sektorunun formalaşması və müasir turizm münasibətlərinin yaranmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu cür təşkilatların yaranması, turizmin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına da mühüm təsir göstərmişdir. 1963-cü ilin avqust ayının 21-dən sentyabrın 5-nə qədər Romada keçirilən Beynəlxalq turizm və səyahətlər üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı konfransında Rəsmi Turist Təşkilatlarının Beynəlxalq Birliyinin beynəlxalq turizm əlaqələrində əsas alət kimi qəbul edilməsinə qərar verildi. Bu təşkilat 1947-ci ildə yaradılmışdır. Daha sonra, təşkilatın adı dəyişdirilmiş və fəaliyyət sahəsi genişləndirilərək Ümumdünya Turizm Təşkilatı adını almışdır [4, s. 31]. Bu dəyişiklik, təşkilatın beynəlxalq səviyyədə daha böyük təsir gücünə və nüfuzla malik olmasını təmin etmiş, turizmin qlobal miqyasda təşviqinə və tənzimlənməsinə yönəlmiş fəaliyyətlərinin genişlənməsinə şərait yaratmışdır.

Turizmin inkişafına xüsusi təsir göstərən və turizm sahəsində xüsusi rola malik olan təşkilat Ümumdünya Turizm Təşkilatıdır. Ümumdünya Turizm Təşkilatı turizm sahəsində ən çox nüfuzla sahib və turizm üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatdır. Bu təşkilatın nizamnaməsi 1970-ci ilin sentyabr ayının 27-də Meksikoda qəbul olunmuşdur. 1974-cü ildə isə o, Rəsmi Turizm Təşkilatlarının Beynəlxalq İttifaqın üzvü olan rəsmi turizm təşkilatları tərəfindən ratifikasiya olunmuşdur [12, s. 272]. Qərargahı İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində yerləşir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının əsas məsuliyyəti davamlı və universal turizmin ya-

radılmasıdır. Ümumdünya Turizm Təşkilatının fəaliyyəti geniş spektra malikdir. Bu fəaliyyət özünü həm milli, həm də beynəlxalq turizmin inkişafında büruzə verir [8, s.5]. Təşkilatın əsas məqsədi iqtisadi inkişafa, beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmaya, sülhə, çiçəklənməyə, eləcə də irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq, bütün insanlar üçün insan hüquqları və əsas azadlıqlarına hörmət olunması və riayət edilməsinə töhfə bəxş etmək üçün turizmin inkişafına kömək göstərilməsindən ibarətdir.

Beynəlxalq turizm sahəsindəki təşkilatları universal və regional olaraq iki hissəyə bölmək olar. Turizm sferasında universal beynəlxalq təşkilatlara nümunə olaraq: Birləşmiş Millətlər Təşkilatını, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını, Mülki Aviasiya Təşkilatını, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatını, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit üzrə Proqramını, Beynəlxalq Əmək Təşkilatını və s. göstərmək olar. Bu təşkilatlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tərkibinə daxildirlər. Lakin Ümumdünya Turizm Təşkilatının yaranması ilə bu təşkilatların turizm sahəsinə təsiri azalmışdır. Ümumdünya Turizm Təşkilatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri saxlayır. Turizmin inkişafına töhfə verən bir sıra regional təşkilatlar da mövcuddur. Bu təşkilatlar sırf turizm təşkilatları olmasalar belə, regionda turizm sektorunun inkişafında mühüm və müstəsna rol oynayırlar. Onların fəaliyyəti, regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi və turizmin dayanıqlı inkişafının təşviqi baxımından əhəmiyyətlidir. Bunlara misal olaraq: İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatını, Avropa İttifaqını, Asiya İttifaqını, Amerika Ölkələri Təşkilatını, Cənub-Şərqi Asiya Millətləri Assosiasiyasını,

Asiya İnkişaf Bankını, Avropa İnvestisiya Bankını göstərə bilərik [4, s. 32].

Universal təşkilatlardan beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə yaradılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rolunu, xüsusi olaraq, vurğulamaq lazımdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi 1945-ci il iyun ayının 26-da San-Fransisko konfransında 50 dövlətin nümayəndəsi tərəfindən imzalanaraq 1945-ci il oktyabrın 24-də qüvvəyə minmişdir [5, s. 125]. Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, bu universal beynəlxalq qurum iqtisadi, sosial, mədəni və humanitar xarakterli beynəlxalq problemlərin həllində və irqi, cinsi, dil və ya din mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, insan hüquq və azadlıqlarına hörmətin təşviqi məqsədini güdür [2, s. 196]. Beynəlxalq turizm, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prioritet sahələrindən biri olaraq, davamlı inkişaf kontekstində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı turizmin dayanıqlı və etik standartlara uyğun inkişafını təmin etmək üçün müxtəlif siyasətlərin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində əsas rol oynayır.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas orqanları sırasında isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası, İqtisadi və İctimai Şura, Qəyyumluq Şurası, Beynəlxalq Məhkəmə və Katiblik çıxış edir. Turizm sahəsində dövlətlərin beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlığının həyata keçirilməsində və genişləndirilməsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin rolu əvəzsizdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi 1967-ci ili turizm sülhün pasportudur şüarı altında həmin ili Beynəlxalq turizm ili elan etdi. Bundan əlavə, Baş Məclis 1981-1983-cü illərdə bir sıra

mühüm qətnamələr qəbul edərək, turizmin dayanıqlı inkişafını da təşviq etmişdir [2, s.197]. Bu qətnamələr, turizmin sosial və iqtisadi inkişafdakı rolunu artırmaq, eyni zamanda, ekoloji tarazlığı qorumaq məqsədini güdüdü. Beləliklə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi, turizmin insan hüquqları, mədəni mübadilə və iqtisadi əməkdaşlıq sahələrindəki müsbət təsirini tanımaqla, beynəlxalq səviyyədə turizm siyasətlərinin formalaşmasında və həyata keçirilməsində əsas bir platforma rolunu oynayır.

Turizm sahəsində əməkdaşlığın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində həyata keçirilməsi həm əsas, həm də köməkçi orqanları tərəfindən mümkün olur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşdırılmış təsisatları, beynəlxalq əməkdaşlığın müəyyən konkret sahələrində (iqtisadi, sosial, mədəni, təhsil, səhiyyə, ətraf mühit, nəqliyyat və rabitə, kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi və s.) fəaliyyət göstərən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqəli universal xarakterli beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlardır. Bu təsisatların əsas məqsədi, qlobal miqyasda müxtəlif sahələrdə siyasətlərin əlaqələndirilməsi, standartların müəyyən edilməsi, resursların bölüşdürülməsi və bu sahələrdə inkişafın təşviq edilməsidir. İxtisaslaşdırılmış təsisatlar öz fəaliyyət sahələrinə görə geniş spektri əhatə edir və beynəlxalq hüquq çərçivəsində dövlətlərarası əməkdaşlığı gücləndirmək üçün mühüm rol oynayır. Bu ixtisaslaşdırılmış təsisatların Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqəsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas orqanlarından biri olan İqtisadi və Sosial Şura (ECOSOC) vasitəsilə həyata keçirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası ixtisaslaşdırılmış təsisatlarla sazişlər bağlayır, məsləhətləşmələr aparmaq və tövsiyələr vermək yolu ilə

ixtisaslaşdırılmış təsisatların fəaliyyətinin ümumi koordinasiyasını həyata keçirir, ixtisaslaşdırılmış təsisatlardan, onların fəaliyyəti haqqında və verdiyi tövsiyələrin icra olunması üçün görülmüş tədbirlər haqqında məruzələr alır, öz işində və ya yaratdığı komissiyaların işində iştirak etmək üçün ixtisaslaşdırılmış təsisatların nümayəndələrini dəvət edir. İxtisaslaşmış təsisatların bir sıra əsas fəaliyyət istiqamətləri vardır. Bunlara beynəlxalq əməkdaşlığın ayrı-ayrı sahələri üzrə beynəlxalq konvensiya və rəqlamentlərin işlənilib hazırlanması, dövlətlərin bu sahədə fəaliyyətinin koordinasiyası, inkişaf etməkdə olan dövlətlərə texniki yardımın göstərilməsi, informasiya mübadiləsi və s. göstərmək olar.

Turizm sahəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqtisadi və sosial şurasının (ECOSOC) da rolu böyükdür. Onun təşəbbüsü ilə 1954-cü ildə üç mühüm sənəd qəbul edildi: 1) Turistlər üçün gömrük güzəştləri haqqında Konvensiya; 2) Reklam turist material və sənədlərinin idxalına aid müddəaları özündə birləşdirən və Konvensiyaya Əlavə Protokol; 3) Xüsusi yol nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti idxalı haqqında Konvensiya. Bu sənədlərin qəbul edilməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı turizm sahəsindəki siyasi və strateji yanaşmalarının formalaşmasına, eləcə də beynəlxalq turizm mühitinin inkişafına mühüm töhfələr vermişdir. Bundan əlavə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası çərçivəsində 1963-cü ildə Romada Səyahətlər və Turizm üzrə Konfrans çağırılmışdır [2, s. 198].

Turizm sahəsində əməkdaşlıq təkcə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas orqanları çərçivəsində deyil, köməkçi orqanları çərçivəsində də həyata keçirilir. Bunun bariz nümunəsi kimi iqtisadi komissiyaları gös-

tərmək olar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının bir sıra komitələri turizmlə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə etmiş və bununla bağlı bir çox memorandumlar qəbul etmişdir. Buraya həmçinin Afrika İqtisadi Komissiyasını, Qərbi Asiya İqtisadi Komissiyasını və başqalarını göstərmək olar [2, s.199]. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqtisadi sahədəki komissiyalarından başqa onun digər köməkçi orqanları da bu sahədə bir sıra uğurlu addımlar atmışdır.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər bir ixtisaslaşmış təsisatı bu turizmin inkişafında yaxından iştirak edir. Bunun bariz nümunəsi kimi BƏT-i yəni, Beynəlxalq Əmək Təşkilatını göstərmək olar. Turizm sektorunda əmək şəraitinə riayət olunması və yaxşılaşdırılmasının təmini, ədalətli iş şəraiti yaratmaq, turizm sektorunda işləyənlərin hüquqlarını qorumaq, məşğulluğun genişləndirilməsi və kadrların hazırlanması istiqamətində çoxsaylı fəaliyyət həyata keçirmişdir. Əsas məqsədlərindən biri sosial və iqtisadi bərabərsizliyi aradan qaldırmaqdır. Bu işə özünü çoxsaylı beynəlxalq sənədlərin qəbulunda göstərir. Məsələn, Mehmanxanalar, restoranlar və digər oxşar müəssisələrdə iş vaxtının tənzimlənməsi haqqında 1930-cu il 37 nömrəli Tövsiyə, Ticarətdə və müəssisələrdə iş vaxtının tənzimlənməsi haqqında 1930-cu il 30 nömrəli Konvensiya, Mehmanxanalar, restoranlar və analoji müəssisələrdə əmək şəraiti haqqında 1991-ci il tarixli 172 nömrəli Konvensiya və eyni adlı 179 nömrəli Tövsiyə və başqalarını göstərmək olar. Beləliklə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının turizm sahəsindəki fəaliyyəti, iqtisadi inkişafı dəstəkləməklə yanaşı, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin rifahını artırmağa və bərabərsizliyin aradan qaldırılmasına yönəlmişdir [2, s. 204].

Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (ÜMT) turizmin planlaşdırılmasında vacib rol oynayır. Turizm fəaliyyətinin effektiv təşkili və təhlükəsizliyi hava şəraiti və iqlim dəyişiklikləri ilə sıx bağlıdır. Məsələn, istirahət yerlərinin seçilməsi, turizm mövsümünün müəyyənləşdirilməsi, nəqliyyat daşımalarının təşkili və yerli turizm infrastrukturalarının təhlükəsizliyi kimi bir çox məsələləri əhatə edir. İqlim şəraiti, turistlərin səyahət edəcəyi yerləri seçməsinə və planlaşdırma prosesində əsas amillərdən biridir. Müəyyən bölgələrdəki hava şəraiti, turistlərin yay və qış mövsümlərindəki davranışlarını müəyyən edir. Eyni zamanda, iqlim dəyişiklikləri turizm sektoru üçün risklər yarada bilər, su, qar və digər təbii resursların mövcudluğu, turizm fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün kritik əhəmiyyət kəsb edir [2, s.204]. Təşkilat həmçinin meteoroloji məlumatların analizi və proqnozlaşdırılması sahəsində qabaqcıl texnologiyaları tətbiq edir. Bu məlumatlar turist axınını, turizm mövsümlərini və turistlərin seçiminə təsir edən hava şəraitini anlamaq üçün əhəmiyyətlidir. Bundan əlavə, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı, turizm sektoru üçün iqlim dəyişikliklərinin təsirlərini azaltmaq məqsədilə strategiyalar inkişaf etdirir. Bu, ekoloji davamlılığı təşviq edən, iqlimə uyğunlaşma və dayanıqlı turizm inkişafını təmin edən siyasətlərin formalaşmasını asanlaşdırır. Beləliklə, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının fəaliyyətləri, turizm planlaşdırılmasında iqlim və hava şəraitinin vacibliyini vurğulayır və turizm sektorunun dayanıqlılığını artırmağa yönəlmiş müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım edir. Bu cür yanaşmalar, həm turistlərin təhlükəsizliyini təmin edir, həm də turizm sahəsinin davamlı inkişafını dəstəkləyir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) da turizmlə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsində və həyata keçirilməsində mühüm və özünəməxsus rol oynayır. Eyni zamanda, Təşkilat milli parklar, təbii qoruqlar və meşə ərazilərində turizm fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu fəaliyyətlərə idman balıqçılığı və ovçuluğun təşkili, turizm sahəsi üçün yerli qida məhsullarının istehsalının artırılması və genişləndirilməsi, flora və faunanın qorunması və monitorinqi daxildir [2, s. 205]. Bu Təşkilat turizm sahəsi üçün yerli qida məhsullarının istehsalını genişləndirmək məqsədilə proqramlar və layihələr həyata keçirir. Yerli qida məhsullarının istifadəsi, yalnız bölgənin mədəniyyətini və ənənələrini əks etdirməklə yanaşı, həm də ekoloji dayanıqlılığı təmin edir. Flora və faunaya baxışın həyata keçirilməsinə yardım göstərilməsi də Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının mühüm fəaliyyət sahələrindən biridir. Bu, ekosistemlərin qorunması, bioloji müxtəlifliyin təmin edilməsi və təbii sərvətlərin dayanıqlı istifadəsi baxımından əhəmiyyətlidir. Beləliklə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, turizm sahəsinin inkişafını və yerli icmaların rifahını dəstəkləmək məqsədilə çoxşaxəli fəaliyyətlər həyata keçirir, bu da turizm sektorunun daha dayanıqlı və ədalətli olmasına imkan tanıyır.

Turizmin inkişafı üçün maliyyə resurslarının təmin edilməsində mühüm rol oynayan Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankını (BYİB) xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bank, turizmin inkişafına yönəlmiş bir çox sahədə; yol infrastrukturunu, enerji və su təchizatı, rabitə müəssisələrinin qurulması kimi sektorlarda müxtəlif layihələrin maliyyələşdi-

rilməsinə dəstək verir. Bu dəstək yalnız əsas turizm obyektlərinin inkişafını deyil, həm də ümumi infrastrukturun təkmilləşdirilməsini hədəfləyir [2, s.205]. Belə layihələr ölkələrin turizm potensialını artırmaqla yanaşı, iqtisadi inkişafı stimullaşdırır və dayanıqlı infrastrukturun formalaşmasına töhfə verir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) əsas məqsədlərindən biri beynəlxalq turizmin inkişafı prosesində təhlükəsizliyi təmin etmək və xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaqdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, beynəlxalq turizm axınlarının sağlamlıq risklərini minimuma endirmək üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Bu istiqamətdə təşkilat tərəfindən qlobal səviyyədə bir sıra normativlər və standartlar hazırlanmışdır. Məsələn, beynəlxalq hava limanlarında, dəniz və hava nəqliyyatında sanitariya qaydalar, həmçinin mehmanxanalar və digər yerləşdirmə obyektləri üçün sağlamlıq və gigiyena prinsipləri hazırlanır. Bununla yanaşı, ÜST nadir və yoluxucu xəstəliklərin turizm vasitəsilə yayılmasının qarşısını almaq üçün xüsusi tövsiyələr təqdim edir [1, s. 86]. Ultrabənövşəyi şüalardan müdafiə, su və qida məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət, turistlərin məlumatlandırılması və səyahət zamanı qarşılaşa biləcək potensial təhlükələrin qarşısının alınması üçün tədbirlər də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının fəaliyyət dairəsinə daxildir [2, s.206].

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (BDT) dəniz mühitinin qorunması və turizmə zərər vermə biləcək çirkləndirici amillərlə mübarizə sahəsində mühüm rol oynayır. Xüsusilə dəniz kurortları və inkişaf etməkdə olan ölkələrin sahil zonalarında turizmin dayanıqlı inkişafını təmin etmək məqsədilə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı tərəfindən bir sıra təşkilatdaxili aktlar və qaydalar qəbul edilir. Beynəlxalq

Dəniz Təşkilatı, dəniz mühitini çirkləndirən amillərlə mübarizə aparmaqla yanaşı, dənizlərdə neft və digər zərərli maddələrin axıdılmasının qarşısının alınmasına, tullantıların düzgün idarə olunmasına və sahil ekosistemlərinin qorunmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsini də təşviq edir [2, s.207]. Bu tədbirlər dəniz turizminin inkişafını təşviq etməklə yanaşı, sahil zonalarının davamlı şəkildə qorunmasına və ekoloji tarazlığın saxlanılmasına da kömək edir. Nəticədə, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının bu sahədə gördüyü işlər turizmə ziyan vura biləcək çirklənmə risklərini minimuma endirməyə yönəlib.

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) hava nəqliyyatının inkişafı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə müxtəlif mühüm tədbirlər həyata keçirir. Bu təşkilat hava nəqliyyatının inkişafı ilə bağlı problemlərin araşdırılması və həlli istiqamətində regional proqramlar hazırlayır və tətbiq edir. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı, üzv dövlətlərə texniki yardım göstərməklə yanaşı, mülki aviasiya infrastrukturunun inkişafına dəstək olmaq üçün avadanlıqların tədarükü, mütəxəssis ekspertizası və digər peşəkar xidmətlər təqdim edir. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının fəaliyyəti hava nəqliyyatı sistemlərinin qlobal səviyyədə uyğunluğunu təmin etmək, təhlükəsizlik standartlarını yüksəltmək və aviasiya xidmətlərinin keyfiyyətini artırmaq məqsədini güdür. Bu tədbirlər, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki onlar bu texniki dəstəklər vasitəsilə aviasiya sahəsində qabaqcıl təcrübə və avadanlıqlara çıxış əldə edirlər. Nəticədə, bu proqramlar və texniki yardımlar beynəlxalq hava nəqliyyatının effektivliyini artırmaqla

yanaşı, turizmin inkişafına da töhfə verir [9, s.4].

Turizm sahəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit üzrə Proqramı (UNEP) ətraf mühitin qorunması ilə yanaşı, turizmin davamlı inkişafını təmin etmək istiqamətində mühüm fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit üzrə Proqramının əsas vəzifəsi turizm sənayesinin inkişafı zamanı ekoloji dəyərlərin qorunmasına və təbii resursların səmərəli istifadəsinə yönəlmiş strategiyalar hazırlamaq və tətbiq etməkdir [13, s.141]. Təşkilat turizmin ekosistemlərə təsirini minimuma endirmək və davamlı turizm modelini təşviq etmək üçün qlobal miqyasda bir sıra layihələr həyata keçirmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit üzrə Proqramı davamlı turizmi dəstəkləyən prioritetlərin hazırlanmasına və tətbiqinə dəstək verməklə yanaşı, turizm sektoru üçün ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların və inkişafını təşviq edir. Bu layihələr, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təbii resursların mühafizəsi ilə birlikdə iqtisadi inkişafı tarazlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit üzrə Proqramının bu sahədə gördüyü işlər, turizmin ekoloji və sosial məsuliyyətini artırmaqla bərabər, turizm vasitəsilə dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün qlobal səyləri birləşdirir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatı (UNESCO) həm beynəlxalq turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi, həm də turizmin təsiri ilə bəşəriyyətin mədəni və təbii irsinin qorunması istiqamətində geniş proqramlar həyata keçirir [1, s.85]. Bu Təşkilatın əsas məqsədi mədəni və təbii irsin, o cümlədən, abidələr, tarixi yerlər, elmi və bədii dəyəri olan əşyalar, eləcə də qeyri-maddi mədəni irs nümunələ-

rinin qorunması və dayanıqlı idarə olunmasını təmin etməkdir. Təşkilat turizmin bu irsə zərər verməməsi üçün qlobal miqyasda standartlar və qaydalar müəyyənləşdirir. Bununla yanaşı, bu təşkilat mədəni irsin turizm vasitəsilə daha geniş tanıtılması, yerli icmaların fayda əldə etməsi və mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsi üçün mühüm platformalar yaradır.

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) turizm sektorunda gəlir və xərclərin ödəmə balansının dəqiq uçotunu təmin etmək məqsədilə müvafiq tövsiyələr hazırlayıb bu sahədə mün-təzəm olaraq məsləhətçi rolunu oynayır. Turizm əməliyyatlarına dair ödəmələr üzrə nəzarətin gücləndirilməsi və maliyyə axımlarının sabitliyinin təmin edilməsi üçün Beynəlxalq Valyuta Fondu həmçinin, müvafiq təhlil və tövsiyələr verir [2, s.206]. Həmçinin, Beynəlxalq Valyuta Fondu turizm sektorunun potensialını artırmaq üçün vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində genişmiqyaslı proqramlar təklif edir. Bu tədbirlər, eyni zamanda, ölkələrin ödəmə balansını balanslaşdırmaq və iqtisadi davamlılığını gücləndirmək məqsədilə hazırlanmışdır.

III. Nəticə

Bütün bunları əsas götürərək qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq əlaqələrdə turizm, ölkələr arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq və turizmin inkişafı üçün mühüm rol oynayır. Bu sahədə beynəlxalq təşkilatların davamlı fəaliyyəti və mövcud hüquqi baza ölkələrarası turizmin tənzimlənməsi, idarə olunması və inkişaf etdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Turizm digər sahələrlə müqayisədə inkişaf sürətinə görə qabaqcıl mövqedədir və onun qloballaşması beynəlxalq

iqtisadi münasibətlərə də müsbət təsir göstərir. Xüsusilə, yeni iqtisadi və diplomatik münasibətlərin yaranmasına, dövlətlər arasında strateji qərarların qəbul edilməsinə və beynəlxalq səviyyədə yeni yanaşmaların formalaşmasına səbəb olmuşdur. Beynəlxalq turizm təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər, turizm sektorunun qlobal səviyyədə artımına və genişlənməsinə böyük təkan vermişdir. Bunun nəticəsində bir çox ölkədə viza rejimləri sadələşdirilmiş və turizm üçün daha əlverişli şərtlər yaradılmışdır. Turizm sahəsini inkişaf etdirmək istəyən ölkələr üçün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi və strateji layihələr üzərində birgə iş aparmaq mühüm önəm daşıyır. Bu əməkdaşlıq, həmçinin ölkələrin turizm potensialını artırmaq və qlobal turizm bazarında mövqelərini gücləndirmək üçün vacib amil kimi çıxış edir. Beləliklə, turizmin beynəlxalq səviyyədə inkişaf etdirilməsi son nəticədə ölkələr arasında əməkdaşlığın genişlənməsi və turizm sektorunun qloballaşmasına xidmət edir.

Beynəlxalq turizmin tənzimlənməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun ixtisaslaşdırılmış orqanları çərçivəsində çoxşaxəli və kompleks bir prosesdir. Turizmin qlobal səviyyədə tənzimlənməsi, davamlı inkişaf prinsiplərinə riayət olunması, mədəni irsin qorunması, iqtisadi faydanın ədalətli bölüşdürülməsi və turistlərin hüquqlarının müdafiəsi kimi bir çox məsələni əhatə edir. Beynəlxalq turizmin tənzimlənməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif ixtisaslaşdırılmış orqanları tərəfindən həyata keçirilir və turizmin davamlı, etik və bərabər əsaslarla inkişafı üçün çoxsaylı mexanizmlər mövcuddur. Bu orqanlar beynəlxalq səviyyədə turizm siyasətləri hazırlayır, insan hüquqları, işçi

hüquqları, mədəni irs və ekoloji davamlılıq prinsiplərinin tətbiq olunmasına nəzarət edirlər.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Bilalov B.Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi. Dərs vəsaiti. Bakı, 2006, 276 s.
2. Əliyev Ə.İ., Aslanov E.Z. Beynəlxalq turizm hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011, 475 s.
3. Əliyev Ə.İ. Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2007, 484 s.
4. Əsgəri G.F. Turizmin beynəlxalq əlaqələrdə rolu // Məqalə. Bakı 2019, s.31-33.
5. Hüseynov L.H. Beynəlxalq hüquq. Dərs vəsaiti. Yenidən işlənmiş ikinci nəşr. Bakı, 2012, 368 s.
6. Kasumov R.M. Beynəlxalq turizm bazarı. Dərs vəsaiti. Bakı, 2012, 270 s.
7. Bogdan M. Travel Agency in Comparative and Private International Law. Lund, 1976, 208 p.
8. Implications of the WTO (UN Tourism Definitions) WTO Publications. Madrid Spain, 1995, 52 p.
9. Production and Services Catalogue 2015 – ICAO, Databases, 30 p.
10. Барчукова Н.С. Правовые проблемы развития международных туристских связей // Право и политика в развивающихся странах. М., Международные отношения, 1990, 155-164 с.
11. Иванов А.П. Некоторые вопросы международно-правового регулирования зарубежных туристских поездок // Актуальные проблемы современного международного права. Труды М Г И МО, Вып. 4. М., 1973, 512 с.
12. Комаров К.А. Всемирная Туристская Организация (ВТО) // СЕМП, 1977. М., Наука, 1979, 272-278 с.
13. Комаров К.А. Программы ООН в области международного туризма. М., Междунар. отношения, 1976, 150 с.

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: В КОНТЕКСТЕ ООН И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ

Угузова Лала Расим кызы

Регулирование международной туристической деятельности имеет большое значение с точки зрения укрепления туристических связей между странами мира. Организация Объединенных Наций (ООН) и ее специализированные учреждения играют важную роль в этой области. Одной из основных задач Организации Объединенных Наций является содействие глобальному миру и сотрудничеству, и сектор туризма имеет особое значение в достижении этой цели. В этом контексте укрепление международно-правовой базы и обеспечение координации между государствами являются одними из главных приоритетов. Многие вопросы, такие как регулирование туризма на глобальном уровне, соблюдение принципов устойчивого развития, защита культурного наследия, справедливое распределение экономических выгод и защита прав туристов, являются основными целями Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений. Меры, принимаемые соответствующими органами, также уделяют особое внимание таким вопросам, как упрощение визового режима, открытие границ и повышение безопасности туризма. В связи с глобализацией туристического сектора подобные инициативы способствуют экономическому благосостоянию государств, социальной стабильности и укреплению международного сотрудничества.

Ключевые слова: международные организации, универсальные международные организации, Организация Объединенных Наций, Всемирная туристская организация, специализированные организации, международные туристские отношения, организационное регулирование, нормативно-правовой акт, координация.

REGULATION OF INTERNATIONAL TOURISM ACTIVITIES: IN THE CONTEXT OF THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED BODIES

Uguzova Lala Rasim gizi

The regulation of international tourism is of great importance in terms of strengthening travel and tourism relations between countries of the world. The United Nations (UN) and its specialized agencies have an important role in this field. One of the main missions of the United Nations is to promote global peace and cooperation,

and the tourism sector is of particular importance in achieving this goal. In this context, strengthening the international legal framework and ensuring coordination between states are among the main priorities. Many issues, such as regulating tourism at the global level, adhering to the principles of sustainable development, protecting cultural heritage, equitable distribution of economic benefits, and protecting the rights of tourists, constitute the main objectives of the United Nations and its specialized agencies. The measures taken by the relevant authorities also pay special attention to issues such as visa simplification, open borders, and increased tourism security. Such initiatives, in connection with the globalization of the tourism sector, contribute to the economic well-being of states, social stability, and increased international cooperation.

Keywords: international organizations, universal international organizations, United Nations, World Tourism Organization, specialized organizations, international tourism relations, organizational regulation, regulatory and legal act, coordination.

ULUSLARARASI TURİZM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE UZMAN KURULUŞLAR BAĞLAMINDA

Uguzova Lala Rasim kızı

Dünya ülkeleri arasındaki seyahat ve turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından uluslararası turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu alanda Birleşmiş Milletler (BM) ve onun uzmanlaşmış kuruluşlarının önemli bir rolü bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler'in temel misyonlarından biri küresel barışı ve iş birliğini teşvik etmektir ve bu hedefe ulaşmada turizm sektörünün özel bir önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda uluslararası hukuk çerçevesinin güçlendirilmesi ve devletler arası koordinasyonun sağlanması temel öncelikler arasında yer almaktadır. Turizmin küresel düzeyde düzenlenmesi, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uyulması, kültürel mirasın korunması, ekonomik faydaların adil dağıtımı, turistlerin haklarının korunması gibi pek çok konu Birleşmiş Milletler ve onun uzmanlaşmış kuruluşlarının temel amaçlarını oluşturmaktadır. İlgili makamlarca uygulamaya konulan tedbirler arasında vize kolaylığı, açık sınırlar, turizm güvenliğinin artırılması gibi konulara da özel önem veriliyor. Turizm sektörünün küreselleşmesiyle birlikte bu tür girişimler, devletlerin ekonomik refahına, toplumsal istikrara ve uluslararası iş birliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: uluslararası örgütler, evrensel uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü, uzmanlaşmış örgütler, uluslararası turizm ilişkileri, örgütsel düzenleme, düzenleyici ve yasal işlem, koordinasyon.

